

5279

Firenze li 9 Maggio 1888

R. ISTITUTO
DI STUDI SUPERIORI PRATICI
E
DI PERFEZIONAMENTO
Soprintendenza

N° 676

Risposta al Foglio

del di _____

Divis^{ne} _____ Sez^{ne} _____

N° di Posiz^o _____ N° del Prot^o Gen^{le} _____

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

OGGETTO

[Faint handwritten text under the 'OGGETTO' heading]

Il Soprintendente
[Signature]

Al Sig. Presidente
della Accademia dei Georgofili

[Handwritten signature]
Firenze